

A Realidade de uma Turma do Ensino Médio da EJA em Rio Branco Pós Pandemia, Sobre Conteúdo de MHS com uso do Arduino

The Reality of an EJA High School Class in Rio Branco Post-Pandemic, About MHS Content Using Arduino

Beatriz Guedes Gomes^a, Eduardo de Paula Abreu^a, Carlos Henrique Moreira Lima^a

^aDiscente, UFAC/CCBN / bguedes104@gmail.com

^aDocente, UFAC/CCBN / eduardo.abreu@ufac.br

^aDocente, UFAC/CCBN/ carlos.lima@ufac.br

Resumo - Este trabalho buscou utilizar uma metodologia de ensino de física para ser aplicado em uma turma do Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudo foi realizado em uma escola de Rio Branco - AC. O objetivo do trabalho foi analisar se houve melhoria na aprendizagem através de aulas teórico-práticas sobre o tema de Movimento Harmônico Simples (MHS), utilizando o Arduino como suporte. O embasamento teórico foi fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, bem como nas abordagens de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. O estudo consistiu em quatro aulas com duração de duas horas cada. A primeira aula abordou a teoria, a segunda focou na revisão, a terceira envolve atividades contextualizadas e leitura do roteiro experimental, e a última aula foi dedicada à experimentação com o Arduino. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios ao avaliar o contexto geral do estudo.

Palavras-chaves: Física. EJA. MHS. Ausubel. Arduino.

Abstract This work sought to use a new physics teaching methodology to be applied in a high school class in the Youth and Adult Education (EJA) modality. The study was carried out in a school in Rio Branco. The objective of the work was to analyze whether there was an improvement in learning through theoretical-practical classes on the theme of Simple Harmonic Motion (MHS), using Arduino as support. The theoretical framework was based on David Ausubel's theory of meaningful learning, as well as the approaches of progressive differentiation and integrative reconciliation. The study consisted of four classes lasting two hours each. The first class covered the theory, the second focused on the review, the third involved contextualized activities and reading the experimental script, and the last class was dedicated to experimentation with Arduino. The results obtained were considered satisfactory when evaluating the overall context of the study.

Keywords: Physics. EJA. SHM. Ausubel. Arduino.

1. INTRODUÇÃO

O ensino público no Brasil tem passado por várias transformações ao longo do tempo, abrangendo tanto a infraestrutura das escolas quanto a sua organização interna. Um exemplo desse processo, mencionado por Lopes [1], é o Grupo Escolar César Bastos, que foi o primeiro a ser estabelecido na cidade de Rio Verde - GO em 1947. Ao analisarmos esse caso, podemos inferir que situações semelhantes também ocorreram em todo o território brasileiro

“Com o passar dos anos, devido ao aumento da população nas áreas urbanas e a crescente procura por escolas primárias, a história dos grupos escolares começa a tomar outros rumos: passando de palácios a pardieiros” [1].

As expectativas eram altas com relação aos grupos escolares, porém os locais nem sempre eram adequados devido ao grande número de crianças que surgiu, obrigando a improvisação de lugares, como: construções nos pátios, terrenos privados e públicos.

Ao passar dos anos surge à necessidade de melhorias na Educação cada vez mais, de modo que leis, decretos, normas, ministérios, dentre outros elementos, são criados e instaurados a fim de que esta possa avançar e formar pessoas aptas à vida social e profissional conforme elucida no artigo 205 da Constituição Federal: “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” [2].

Um exemplo de estudo neste trabalho envolve um grupo de pessoas que não frequentaram a sala de aula na idade adequada, resultando na necessidade de uma abordagem educacional voltada para jovens e adultos, conforme estabelecido no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação [2,3].

Segundo Santo e Sasaki [4], os alunos de EJA são diferentes dos alunos de nível médio em diversos aspectos e que neles “estão presentes as marcas da exclusão, do trabalho e da baixa autoestima”, sendo necessária uma metodologia diferente para trabalhar o conteúdo de física, na qual se origine dos saberes destes alunos.

Com base nisso, sugerimos a implementação de aulas “dinâmicas” para uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no módulo III do ensino médio de uma escola pública em Rio Branco, capital do estado do Acre. Nesse contexto, nosso foco será o ensino do conteúdo de Movimento Harmônico Simples (MHS) na disciplina de física, por meio da aplicação prática da teoria, utilizando o microcontrolador Arduino. Essas abordagens serão fundamentadas na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel.

2. METODOLOGIA

O trabalho de pesquisa aqui apresentado, foi planejado inicialmente para ocorrer no segundo semestre do ano letivo de 2021, no turno da noite, com uma turma do ensino médio do módulo III da EJA, com duração de duas aulas de 3 horas cada, sendo uma online e a outra presencial com a realização da atividade experimental.

Na aula online seriam utilizadas diversas metodologias tecnológicas por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, com o *google* apresentações, *google forms*, dentre outros. No entanto vimos que tal metodologia seria inviável para os alunos, devido à falta de recursos e habilidades com as tecnologias, além disso ainda tínhamos que lidar com a presença do vírus ‘*covid-19*’.

Foi desenvolvido um novo planejamento para a aplicação do trabalho, o qual ocorreu de forma totalmente presencial no primeiro semestre de 2022, em uma escola da rede pública de ensino localizada na zona urbana da cidade de Rio Branco capital do estado do Acre, no bairro 06 de agosto.

Descrição das atividades desenvolvidas e seus resultados

Foram realizadas quatro aulas, nos dias 26 de abril de 2022, 10 de maio de 2022, 17 de maio de 2022 e 19 de maio de 2022, ambas com duração de duas horas cada, sendo elas totalmente presenciais, vale ressaltar que a data da primeira aula e da segunda ficaram distantes devido a diversas situações como: falta de comunicação entre coordenação e professores (pois na segunda aula planejada tivemos uma palestra sobre leitura a qual foi avisada em cima da hora), pouca participação dos alunos, em algumas aulas indo apenas um, sendo esta aula replanejada para um outro dia, surgimento de novos alunos no meio do período letivo, etc.

Além disso, o tempo de duas horas de aula se deve ao fato de que a escola está localizada em um bairro periférico, onde a maioria dos alunos moram muito longe, em outros bairros, que possuem caminhos perigosos com pontes inacabadas como mostra a Figura 1, tendo também um horário de toque de recolher, tornando perigoso voltar para casa muito tarde.

Figura 1 - Caminho que alguns dos alunos precisam percorrer para chegar até a escola às 19 horas.

Foi desenvolvida uma sequência didática, para ser aplicada nas quatro aulas, utilizando como base uma tabela proposta por Moreira [5], usando as Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), ou seja, um conjunto de atividades organizadas que são atreladas a determinados conteúdos tendo como objetivo proporcionar uma aprendizagem significativa, a qual é formada por oito aspectos sequenciais bem como apresentado na Tabela 1 abaixo.

Na primeira aula foram realizados e aplicados os passos de 1 a 4, já para a segunda aula o passo 5, na terceira o passo 6 e na última aula os passos 7 e 8.

Tabela 1 - Os oito aspectos sequenciais.

Passos	Aspectos Sequenciais (Proposto Por Moreira (2011)).	Aspectos Usados
1	Definição do tema ou tópico.	Estudo de um movimento especial.
2	Propor ou criar situações para investigar os conhecimentos prévios.	Aplicação de questionário de opinião.

3	Aplicação de situações-problemas introdutórios.	de	Apresentação de situação problema contextualizada (balanço).
4	Apresentação de conhecimento geral e inclusiva.	do	Aula expositiva e dialogada por meio do projetor multimídia usando slide.
5	Retomada dos aspectos gerais propondo situações-problema com maior nível de complexidade e abstração.	Revisão por meio de vídeo seguida de atividade de revisão.	
6	Conclusão da unidade em um nível mais alto utilizando novas apresentações e situações problemas.	Aplicação de lista de atividades sobre o MHS e apresentação do slide parte 2 com atividade experimental.	
7	Avaliação somativa e formativa.	Desenvolvidas no decorrer das aulas através de observações e interações, bem como das atividades realizadas.	
8	Avaliação da UEPS e discussões gerais sobre o tema abordado.	Questionário final sobre a aula (<i>feedback</i> dos alunos).	

Primeira aula

Ocorrida no dia 26 de abril de 2022, tendo por objetivos: entender o que é o movimento harmônico simples, saber quais são suas características e conseguir identificar situações do cotidiano em que o movimento acontece.

A aula foi iniciada por meio de um momento de acolhida e orientações sobre o seu desenvolvimento, em seguida foi aplicado o questionário de opinião, bem como apresentado na Figura 2, com o principal objetivo de analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo de MHS e o Arduino.

Figura 2 - Alunos respondendo questionário de opinião.

O conteúdo foi apresentado por meio de slides utilizando um projetor multimídia, envolvendo situações cotidianas dos alunos nos diversos exemplos contextualizados, tendo assim um significado para eles, partindo de aspectos gerais e inclusivos para específicos (situação problema), conforme apresentado por Moreira e Mansini [6], onde Ausubel nos propõem em sua teoria, que desta maneira facilitará na aprendizagem de um conceito, além é claro de poder verificar mais profundamente o conhecimento prévio exposto pelos discentes desta vez de forma oral.

Um dos obstáculos enfrentados foi quanto ao número de alunos (primeira aula 4 alunos), isso se deu devido a diversos fatores, sendo os mais agravantes: distância de casa a escola, os perigos ao chegar e sair da escola (assaltos, ruas escuras, pontes perigosas, etc), falta de dinheiro para o transporte, não ter com quem deixar os filhos (a maioria das alunas são mães) e o costume das aulas a distância provocadas pela pandemia.

Outro problema grave foram as consequências causadas no aprendizado dos alunos pelas aulas remotas, dificuldades de leitura e interpretação de textos, desconhecimento de como realizar problemas envolvendo as 4 operações, principalmente a divisão, esquecimento ou não aprendizado de conceitos básicos sobre o conteúdo de MHS: unidades de medidas, seno e cosseno e triângulo, etc.

Segunda aula

Inicialmente, esta aula havia sido planejada para ser no dia 28 de abril de 2022, mas devido a alguns problemas não foi possível, então foi replanejada para o dia 10 de maio, sendo assim os objetivos foram: relembrar pontos importantes da primeira aula, entender o comportamento da posição, da velocidade e da aceleração em um sistema massa mola e saber resolver problemas envolvendo o MHS.

A metodologia focada na revisão foi o ponto crucial para esta aula, pois o intervalo de tempo entre essas duas primeiras aulas, seria o suficiente para prejudicar o aprendizado, necessitando assim de mais atenção.

A professora nesta aula iniciou revendo o conteúdo por meio da apresentação do vídeo “MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES - DICA ENEM - Prof. Thales” disponível na plataforma do youtube no link <https://www.youtube.com/watch?v=ajjTirvB0yQ&t=306s> (Acesso em: 28 Abr. 2022) e em seguida aplicou uma lista de atividades para revisão e fixação (observada na Figura 3), para finalizar foi desenvolvida a correção com a participação dos alunos.

Figura 3 - Alunos assistindo ao vídeo de revisão e resolvendo a lista de atividades.

Nesta aula pudemos perceber as muitas dificuldades dos alunos, principalmente na leitura, interpretação de texto e nas 4 operações, por meio da realização das atividades.

Terceira aula

Esta aula havia sido planejada para ocorrer no dia 12 de maio de 2022, mas infelizmente neste dia não tivemos a participação de nenhum aluno, adiando a aula para o dia 17 de maio de 2022, que teve por objetivos: resolver problemas contextualizados envolvendo o MHS, saber o que é um microcontrolador Arduino e entender qual a sua utilidade.

Foi realizada uma revisão oral da aula anterior com a participação da turma para lembrar pontos importantes, em seguida a professora aplicou uma lista de atividades contextualizadas com maior grau de complexidade, respondida pelos alunos conforme apresenta a Figura 4, baseada no que foi estudado nas aulas iniciais, sendo realizada a correção de forma individual, para que assim os alunos pudessem tirar as dúvidas ainda existentes.

Figura 4 - Alunos respondendo a lista de atividades contextualizadas.

Após este momento os alunos tiveram acesso ao roteiro experimental, fazendo a leitura silenciosa e individual do mesmo e conhecendo os materiais a serem utilizados no experimento.

As dificuldades nesta aula foram basicamente as mesmas, leitura, interpretação e as 4 operações matemáticas, sendo esta atividade também orientada pela professora, assim como as demais.

Com relação a montagem do experimento infelizmente não foi possível neste mesmo dia, pois as aulas são apenas de 2 horas ao invés de 3 horas, por causa do toque de recolher que existe nos bairros próximos da escola, dos perigos a noite e do transporte público que às vezes os alunos perdem, etc.

Quarta aula

A última aula, ocorreu no dia 19 de maio de 2022, a qual teve por objetivos: realizar o experimento com o microcontrolador Arduino, calcular o valor do período através dos materiais utilizados no experimento, calcular o valor teórico e experimental para o período, identificar que o valor experimental e teórico para o período são próximos e desenvolver um trabalho de qualidade em grupo

Para esta aula foi proposta uma breve releitura do roteiro experimental, lembrando o passo a passo e os materiais a serem utilizados no experimento, como apresentado na Figura 5 a seguir.

Figura 5 - Materiais utilizados.

Posteriormente foi iniciada a realização da montagem do experimento, como observado na Figura 6, a qual é descrita de forma minuciosa no Roteiro Experimental, que foi entregue aos alunos em seguida.

Figura 6 - Alunos montando o experimento, fazendo reconhecimento dos materiais e orientados pela professora na realização dos cálculos.

Após serem desenvolvidos todos os passos da montagem do experimento foi então realizado o roteiro de atividades para finalizar este momento.

A aula foi concluída com a realização do questionário final pelos alunos, o qual continha perguntas referentes ao Arduino e a aula, bem como ao conteúdo estudado, sendo desta vez desenvolvidas sem a mediação da professora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste seção serão apresentados os resultados e as discussões obtidas durante as 4 aulas na escola, no período da noite, entre 19 horas e às 21 horas, por meio das diversas atividades desenvolvidas (questionário de opinião, atividades contextualizadas, atividades de revisão e questionário avaliativo pós teste) e por meio das observações durante a atividade experimental.

Para aplicar as aulas na escola, inicialmente foi planejado e pensado em utilizar 2 aulas de 3 horas cada, de modo que seriam finalizadas em uma semana, visto que a mestrandia é a professora de matemática e de física, então iria precisar de um dia da aula da disciplina de matemática para a primeira aula e outro da própria aula de física, sendo as aulas nas terças e quintas-feiras.

Um ponto muito importante a ser considerado é com relação ao baixíssimo número de alunos participantes, pois os discentes estavam acostumados com o ensino remoto (durante o período mais crítico da pandemia), de modo que poderiam estar trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade no horário da aula, já que a mesma era online, esse e outros fatores (distância, medo de assaltos, não ter quem cuidasse das crianças) eram os argumentos dados pelos alunos que não frequentavam as aulas presenciais.

Na primeira aula, a qual foi aplicada foi no dia 26 de abril de 2022 às 19 horas, a professora conversou com a turma e explicou como ocorreria aquela aula e qual seria o seu objetivo, ao saberem que não fazia parte do plano de curso o conteúdo que seria estudado os alunos logo questionaram se valeria ponto e quanto, mostrando um pouco de resistência.

Os alunos utilizaram um tempo acima do previsto para a realização da leitura e resposta do questionário inicial o que a princípio pode ser visto como falta de leitura, fato este agravado devido a pandemia.

Ao apresentar a problematização do balanço (disponível no apêndice B), 3 dos alunos responderam oralmente que o movimento era circular uniforme e apenas 1

respondeu ser harmônico simples, comentando inicialmente que iria “chutar” que era esta a resposta certa.

Ao longo da aula a professora e mestrandia pode observar através das dúvidas e perguntas, muitas dificuldades e o “estrago” que a pandemia provocou na educação, pois não demonstravam conhecer e nem recordar os conteúdos básicos que já haviam estudado anteriormente, como por exemplo as unidades de medidas, os conceitos de seno e cosseno de um ângulo, e até mesmo o que era um triângulo, visto que no slide 9 a aluna questionou dizendo que a figura não era um triângulo, pois a professora dela havia dito que um triângulo era de tal maneira (foi até o quadro para desenhar). Neste momento a professora teve que explicar o que era um triângulo e quais eram suas características, fugindo um pouco do tema principal da aula, além disso não conheciam também as letras gregas utilizadas, porém isso é compreensível, visto que não é algo comum a eles. Outra dificuldade era com as divisões, pois não sabiam muito bem dividir, sendo observado por meio dos exemplos em que a professora pedia a participação dos mesmo e ninguém sabia como realizar.

Devido a todas as dificuldades encontradas nesta primeira aula o tempo foi curto para poder aplicar a aula completa planejada para aquele dia, sem contar que como a escola é localizada em um bairro de risco e a maioria dos alunos chegam até a escola andando e de bicicleta, as aulas são encerradas 1 hora antes, sendo assim as 21 horas e não às 22 horas, de modo que tivemos então apenas 2 horas de aula, o que foi também um dos pontos que contribuiu para a não conclusão da primeira aula planejada, sendo necessário mais outra aula para encerrar e dar continuidade ao trabalho.

A segunda aula estava programada para ser realizada no dia 28 de abril de 2022, porém não foi possível devido a uma palestra ocorrida às 18 horas no auditório da Secretaria de Educação Cultura e Esporte (SEE) sobre leitura, que todos os professores de Eja tiveram que participar, vale ressaltar que infelizmente o comunicado aos professores sobre a palestra foi anunciado um dia antes, o que fez com que de certa forma atrapalhasse o cronograma da aplicação do produto, precisando assim de um replanejamento.

Após o dia 28 de abril, a próxima aula seria no dia 03 de maio de 2022, a mestrandia se preparou e levou o material que seria utilizado, mas infelizmente naquele dia foi só uma aluna para a aula, então optou-se para aplicar aquela aula em outra data que tivessem a participação de mais alunos, sendo então desenvolvida a aula de matemática daquele dia.

No dia 05 de maio de 2022 que seria de fato a aula de física, foi novamente organizada a aplicação da segunda aula, no entanto apareceram alunos novos e esta situação não havia sido prevista, visto que as aulas já haviam começado a um mês atrás e que geralmente não é permitido a matrícula de alunos depois de tanto tempo assim, contudo foi desenvolvida nesta data a aula de física sobre o conteúdo do próprio plano de curso dos alunos, sendo replanejada novamente a segunda aula pensando nos novos alunos que poderiam vir.

Finalmente, a segunda aula foi desenvolvida no dia 10 de maio de 2022, inicialmente a professora fez a acolhida com a turma, explicando alguns detalhes ocorridos na primeira aula da aplicação do produto (o porquê dele estar

sendo realizado, a sua importância, uma breve revisão, etc). Foi então entregue o questionário inicial para o novo aluno, enquanto isso a professora realizou a chamada e foi organizando o data show para a apresentação do vídeo “MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES - DICA ENEM - Prof. Thales” disponível na plataforma do youtube no link <https://www.youtube.com/watch?v=ajjTirvB0yQ&t=306s>, o qual foi usado para revisão de conteúdo como visto na figura 7 e figura 8.

Figura 7 - Apresentação do vídeo como revisão aos alunos.

Figura 8 - Selfie tirada da professora com os alunos assistindo ao vídeo.

Depois de terem assistido ao vídeo, foi desenvolvida uma atividade de fixação e revisão sobre o que havia sido estudado com base também no vídeo que trazia a explicação do conteúdo da aula, como mostrado na figura 9 a seguir.

Figura 9 - Alunos respondendo a atividade de fixação e revisão

Ao realizarem a revisão, os alunos demonstraram muitas dificuldades, argumentando que o conteúdo era difícil, que não conseguiam lembrar tão bem devido terem contraído o covid-19, que estavam com muito calor (infelizmente a escola se encontrava sem ar-condicionado nas salas a aproximadamente 1 mês e também não possuía ventiladores), sendo assim a revisão foi desenvolvida com a participação da docente, estimulando os alunos e orientando-os a interpretar as perguntas, a analisarem os exemplos da aula, sendo até revisto alguns trechos do vídeo.

Após a conclusão da atividade foi feita a correção da mesma de forma compartilhada com a turma, cada um explicando o que havia respondido e porquê. Por fim foi dada continuação na apresentação dos slides que seriam da aula 1, até a sua conclusão, sendo assim finalizada a aula.

Para o desenvolvimento da terceira aula, que seria no dia 12 de maio, infelizmente não apareceu nenhum aluno, não havendo então aula neste dia. Novamente a aula foi planejada e organizada para a próxima data, que seria dia 17 de maio de 2022, composta por atividades contextualizadas, correção das mesmas, apresentação dos slides finais (planejados inicialmente para a aula 2) e a introdução da atividade experimental, onde os alunos realizaram a leitura do roteiro experimental e foram conhecendo os materiais que seriam utilizados, chegando ao momento de montagem do experimento, mas que infelizmente foi interrompida a sua conclusão, devido o tempo daquela aula ter chegado ao fim.

Os alunos realizaram as atividades contextualizadas como visto nas figura 10 e figura 11, porém com a orientação e mediação da docente, pois os alunos apresentavam muitas dificuldades na leitura e na interpretação das questões, bem como da parte matemática, não sabendo “montar os cálculos”, a tabuada e as divisões, sem contar o não conhecimento e esquecimento das unidades de medidas.

Figura 10 - Aluna respondendo às atividades contextualizadas

Figura 11 - Aluno finalizando a lista de atividades contextualizadas.

A conclusão da aplicação do produto ocorreu no dia 19 de maio de 2022 (quinta-feira), sendo desenvolvida por meio da construção e realização do experimento, que pode ser observada por meio da figura 12 e figura 13, realização das atividades do roteiro de forma oral e compartilhada (que inclui a correção dos cálculos como apresentado na figura 14) e finalizando com o questionário pós teste.

Figura 13 - Alunos realizando a montagem do experimento.

Figura 14 - Professora fazendo a correção dos cálculos dos alunos.

Figura 12 - Alunos conhecendo os materiais do experimento.

Análises das Atividades e dos Questionários

Nesta sessão faremos a análise dos resultados obtidos por meio das atividades e dos questionários de opinião e final apresentados aos alunos durante as quatro aulas com duração de 2 horas cada. Vale ressaltar que não tivemos a participação dos mesmos alunos em todas as aulas, que é um ponto negativo para a conclusão dos resultados gerais sobre a aprendizagem dos alunos. Porém, dois destes discentes estiveram presentes do início ao fim, assim chamamo-los para facilitar de aluno 1 e aluno 2, sendo estes os dados analisados para verificar se houve aprendizagem significativa sobre o conteúdo de movimento harmônico simples.

Ao analisarmos o questionário de opinião percebemos que 100% dos alunos nunca tiveram contato com atividades experimentais, não sabiam o que era um microcontrolador Arduino e não conheciam o movimento harmônico simples.

O aluno 1 demonstrou não saber o que era período e frequência, além de não achar importante os conteúdos de física, sendo representadas as suas respostas para as questões 6 a 8 do questionário de opinião na figura 15.

QUESTÃO 6. Para você o que seria Período?
 não sei

QUESTÃO 7. O que seria a frequência para você?
 não sei

QUESTÃO 8. Qual é a importância de aprender os conteúdos de física para você?
 pra mim não tem importância

Figura 15 - Respostas do aluno 1 sobre o questionário de opinião.

No entanto o aluno 2 já demonstrou respostas totalmente diferentes das mesmas perguntas respondidas pelo aluno 1, dando a entender que já possuía algum conhecimento prévio sobre o assunto a ser estudado, além de conseguir perceber que estudar física é importante para a vida cotidiana, como pode ser observado na figura 16.

QUESTÃO 6. Para você o que seria Período?
 tempo e tempo

QUESTÃO 7. O que seria a frequência para você?
 frequência de rádio

QUESTÃO 8. Qual é a importância de aprender os conteúdos de física para você?
 é importante por usamos a física em nosso dia-a-dia

Figura 16 - Respostas do aluno 2 sobre o questionário de opinião.

Ao analisarmos as respostas das atividades contextualizadas, pudemos perceber que os alunos conseguiram compreender bem o conceito do movimento harmônico simples, pois todos responderam a primeira questão corretamente, foi possível observar também que demonstraram não conhecer ou lembrar das unidades de medidas, não possuíam conhecimentos básicos da matemática, pois não conseguiam nem mesmo “montar o cálculo” para responder às questões, além disso tinham dificuldades de interpretação, não entendendo o enunciado e nem o que se pedia para encontrar na atividade, conforme apresentado na figura 17.

QUESTÃO 2 (adaptada) [2]. Um determinado móvel executa um movimento harmônico simples segundo a seguinte equação $x = 8m \cdot \cos(2\pi t + \pi) - S1$, onde t é medido em segundos. Determine a amplitude do movimento, a frequência angular, a fase inicial, o período e a frequência do movimento.

$A = 8m$
 $\omega = 2\pi$ $f_0 = 1T$
 $T = \frac{1}{f}$
 $\omega = 2\pi f$
 $2\pi f = 2\pi f$
 $\frac{2\pi}{2\pi} = f = 1 \omega 2$

Figura 17 - Resposta do aluno 1.

Os alunos possuíam muita dificuldade durante as aulas de duas horas, porém com a mediação da mestranda demonstraram ter aprendido e dominado o conhecimento de forma razoável, visto que as atividades foram respondidas corretamente.

A seguir temos a figura 18 e a figura 19, que apresentam as opiniões dos alunos sobre o questionário pós teste, os quais pudemos perceber que 100% dos alunos, gostaram de ter aprendido e estudado o conteúdo do MHS utilizando um experimento, gostariam de ter mais aulas com experimento Arduino, acharam que o uso do experimento complementou e reforçou o estudo teórico, que a aula teórico-prática contribuiu para o conhecimento e para a vida como cidadão e que conseguiriam visualizar melhor situações do cotidiano que envolvem o MHS.

QUESTÃO 1. Você gostou de ter aprendido e estudado o conteúdo de MHS utilizando um experimento?
 SIM NÃO

QUESTÃO 2. Você gostaria de ter mais aulas de física com experimentos usando o Arduino?
 SIM NÃO

QUESTÃO 3. Você acha que a aula com experimento complementou e reforçou o estudo teórico?
 SIM NÃO

QUESTÃO 4. Você acha que esta aula de física teórico-prática contribuiu para o seu conhecimento e sua vida como cidadão?
 SIM NÃO

QUESTÃO 5. Após estudar o MHS você acha que pode compreender melhor algumas situações do cotidiano?
 SIM NÃO

QUESTÃO 6. Você acredita que consegue visualizar situações do seu cotidiano que envolvem o conteúdo do MHS?
 SIM NÃO

QUESTÃO 7. Você conseguiria explicar o que é um micro controlador Arduino e para que serve?
 SIM NÃO

Figura 18 - Respostas do aluno 1 para o questionário final.

QUESTÃO 1. Você gostou de ter aprendido e estudado o conteúdo de MHS utilizando um experimento?
 SIM NÃO

QUESTÃO 2. Você gostaria de ter mais aulas de física com experimentos usando o Arduino?
 SIM NÃO

QUESTÃO 3. Você acha que a aula com experimento complementou e reforçou o estudo teórico?
 SIM NÃO

QUESTÃO 4. Você acha que esta aula de física teórico-prática contribuiu para o seu conhecimento e sua vida como cidadão?
 SIM NÃO

QUESTÃO 5. Após estudar o MHS você acha que pode compreender melhor algumas situações do cotidiano?
 SIM NÃO

QUESTÃO 6. Você acredita que consegue visualizar situações do seu cotidiano que envolvem o conteúdo do MHS?
 SIM NÃO

QUESTÃO 7. Você conseguiria explicar o que é um micro controlador Arduino e para que serve?
 SIM NÃO

Figura 19 - Respostas do aluno 2 para o questionário final.

Outra análise desenvolvida foi com relação a maior dificuldade encontrada, onde o aluno 1 respondeu na questão 8 que sua maior dificuldade era em compreender o que era um Arduino e para que servia, já o aluno 2 respondeu que era compreender o conteúdo.

Na questão 9 ambos os alunos responderam que o tipo de aula de física mais importante para o aprendizado era a experimental, pois era mais fácil de entender. Nas questões 10 e 11 ambos responderam que não iriam realizar o Enem (questão 10), mas que sabiam que as aulas iriam facilitar na realização do exame (questão 11).

Analisando e observando as questões 13 a 18 que são voltadas para o conteúdo, pudemos ver respostas diferentes de cada aluno, vale ressaltar que para a realização deste questionário a docente deixou que respondessem sozinhos, apenas realizou a leitura das questões, fazendo uma interpretação.

O aluno 2 que desde o começo já apresentou conhecimentos na aula foi quem conseguiu responder corretamente um maior Sabendo que, número de questões, já o aluno 1 tinha muitas dificuldades na aprendizagem, vale ressaltar que era já de idade mais avançada e que havia contraído o covid-19, sendo estes um dos possíveis fatores de não obter um resultado tão bom quanto o aluno 2.

Análise dos dados experimentais

A seguir serão apresentadas as análises e resultados obtidos por meio da atividade experimental, a qual foi desenvolvida no dia 19 de maio de 2022 na última das quatro aulas, utilizando o microcontrolador Arduino e os demais materiais os resultados mais detalhados podemos obter [7].

A experiência em si teve como objetivo descobrir o valor teórico e experimental do período e compará-los para verificar a porcentagem de erro. Alguns dos dados já eram conhecidos, como por exemplo, o valor das massas, da aceleração de queda livre, da posição do sensor para a mola; já outros foram obtidos no decorrer da atividade por meio de cálculos como a constante elástica, o período teórico e o valor do erro obtido.

Na Tabela a seguir podemos observar os dados iniciais já conhecidos,

Tabela 2- Dados Iniciais.

Massas	Gravidade	Posição do sensor para a mola
0,0371 Kg	9,8 m/s ²	0,17m

Por meio dos dados iniciais, foram realizados cálculos matemáticos para obter a constante elástica, utilizando a lei de Hooke, em que:

$$F = k \cdot x \quad (1)$$

Sabendo que

$$P = F = m \cdot g \quad (2)$$

Então,

$$m \cdot g = - kx \quad (3)$$

Logo,

$$k = \frac{m \cdot g}{x} \quad (4)$$

Substituindo os dados teremos que,

$$k = \frac{0,0371 \cdot 9,8}{0,17} \quad (5)$$

Portanto,

$$k = 2,138 \quad (6)$$

Após termos conhecido o valor da constante elástica jogamos os dados na equação do período e encontramos o seu valor teórico,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (7)$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0,0371}{2,138}} \quad (8)$$

Portanto,

$$T = 0,827s \quad (9).$$

Para encontrarmos o valor do período experimental bastou realizarmos a experiência, colocando a mola para oscilar e permitindo que o sensor captasse as posições em função dos tempos como apresentado na figura 19, por um intervalo aproximado de 25 segundos, obtendo assim valores para a posição (medido em centímetro) e para o tempo (medido em segundos), conforme apresentado na figura a seguir.

Tempo (s)	Posição (cm)
0,219	7,928082
0,272	6,832191
0,326	6,010274
0,38	5,10274
0,435	4,400685
0,488	3,493151
0,542	3,150685
0,595	3,321918
0,65	3,681507
0,704	4,640411
0,757	5,530822
0,812	6,780822
0,866	7,568493
0,92	7,328767
0,974	7,688356
1,028	7,859589
1,082	7,979452
1,136	7,791096
1,19	6,609589
1,245	5,667808
1,299	4,828767
1,352	3,904109
1,406	3,493151
1,461	3,373288

Figura 19 - Trecho dos valores obtidos para as posições em função dos tempos.

As posições em função dos tempos foram registradas e armazenadas em um bloco de notas, que posteriormente foi utilizado para construção do gráfico no programa Excel (que pode ser observado na Figura 20) o qual apresentava as posições em centímetros versus os intervalos de tempo em segundos obtido por meio do Excel.

Figura 20 - Gráfico das posições (cm) X tempo (s).

Partindo dos dados apresentados no gráfico foram escolhidos dois pontos do gráfico para verificar a diferença e encontrar o valor do período experimental, obtendo o valor para o período teórico de 919 mês em ambos.

Para finalizar a atividade foram então realizados cálculos para encontrar a erro percentual da experiência, da seguinte maneira:

$$E = \left| \frac{T_T - T_E}{T_T} \right| \times 100 \quad (10)$$

Onde, T_T é o período teórico, T_E é o período experimental e fazendo a substituição dos valores teremos:

$$E = \left| \frac{0,828 - 919 \cdot 10^{-3}}{0,828} \right| \times 100 \quad (11)$$

Portanto,

$$E \cong 11\% \quad (12)$$

Logo, podemos concluir que o erro percentual na experiência foi baixo e que os valores para o período teórico e experimental são próximos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido teve como principal objetivo, analisar se há um ganho na aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo de Movimento Harmônico Simples, por meio da realização de uma aula teórico-prática, utilizando como experimento o microcontrolador Arduino, com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel trabalhada na metodologia, para uma turma de Eja do módulo III.

As dificuldades encontradas ao longo do caminho foram muitas, alunos vindos de um período de aulas a distância, ocorridas por causa da pandemia, o que provocou uma defasagem na aprendizagem, falta de interesse pelos estudos, baixo número de discentes na turma, falta de comunicação da coordenação para passar avisos, perigos e riscos de vida para chegar e sair da escola, pouco tempo de aula, problemas com interpretação de enunciado de questões, ausência de conhecimentos básicos em física e em cálculos simples como as quatro operações, dentre outros.

Vale ressaltar que os alunos são em sua maioria pessoas que trabalham o dia todo, sendo assim à noite já estão cansados, e necessitam que a aula seja mais atrativa e relacionada ao seu cotidiano, a fim de despertar o interesse e gerar aprendizagem significativa. Pensando nisso, é que foi utilizada a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, a qual tem como um dos pontos mais importantes de sua teoria, os conhecimentos prévios dos alunos, que para o trabalho foi algo muito relevante, pois estes discentes trazem consigo grandes conhecimentos prévios, apesar de suas muitas dificuldades.

Ao analisarmos todo o contexto do trabalho desenvolvido, com o conteúdo estudado, os materiais utilizados, a metodologia aplicada, a situação de

aprendizagem que os alunos se encontravam, as muitas dificuldades, os conhecimentos prévios expostos, às atividades contextualizadas e os questionários desenvolvidos, podemos concluir que houve um indício de ganho na aprendizagem do conteúdo de movimento harmônico simples, pois por mais difícil que tenha sido tanto para os alunos que nunca tinham ouvido falar em mhs e Arduino e para a professora apresentar algo novo, os resultados ao final do trabalho se apresentaram positivos e satisfatórios.

Os poucos alunos que participaram se mostraram interessados, curiosos com o experimento e demonstraram por meio dos questionários que gostaram de ter aprendido o conteúdo de MHS com o uso do Arduino, sentiram ser mais fácil de aprender a teoria com a aula prática, gostariam sim de ter novas aulas com o Arduino e compreenderam melhor situações do cotidiano que envolvem este conteúdo, além disso apresentaram resultados satisfatórios nas atividades contextualizadas.

REFERÊNCIAS

- [1] Lopes IG. História da Educação no Brasil: desafios e perspectivas. Curitiba: Atena; 2016. E-book (138 p.). ISBN 978-85-93243-05-9. Disponível em: [file:///C:/Users/Beatriz/Desktop/historia-da-educacao-no-brasil-desafios-e-perspectivas%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Beatriz/Desktop/historia-da-educacao-no-brasil-desafios-e-perspectivas%20(1).pdf). Acesso em: 8 ago. 2019.
- [2] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República; 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 maio 2019.
- [3] BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 12 maio 2019.
- [4] Santo RJ, Sasaki DGG. Uma metodologia de aprendizagem ativa para o ensino de mecânica em educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro; 2015.
- [5] Moreira MA. Unidades de enseñanza potencialmente significativas - UEPS. Aprendizagem Significativa em Revista. 2011:43-63.
- [6] Moreira MA, Masini EFS. Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes; 1982.
- [7] Abreu EP, Andreatta MA, Lima CHM. Conhecendo o MHS e o Arduino como experimento no ensino aprendizagem de Física na EJA. 2022 [Dissertação de Mestrado]. Rio Branco: Universidade Federal do Acre; 2022.